

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

EL INVIMA ADVIERTE DEL RIESGO DE MIOPATIAS ASOCIADAS A LA INTERACCIÓN ENTRE TICAGRELOR Y ROSUVASTATINA.

¿QUÉ PASÓ?

El **INVIMA** alerta sobre la actualización de seguridad emitida por el Ministerio de Salud de Canadá para los medicamentos **Brilinta® (ticagrelor)** y **Crestor® (rosuvastatina)**, advirtiendo sobre el riesgo de **miopatías** y **rabdomiólisis** asociado a su interacción. Aunque ambos fármacos son seguros individualmente, su uso combinado puede reducir la eliminación de rosuvastatina, aumentando su concentración en sangre y el riesgo de efectos adversos musculares (como dolor, debilidad o elevación de marcadores de infarto) y disfunción renal (1).

¿QUÉ ES?

Ticagrelor: Medicamento utilizado para prevenir la formación de coágulos peligrosos en la sangre.

Rosuvastatina: Medicamento que ayuda a bajar el "colesterol malo" (LDL) y los triglicéridos en la sangre cuando están altos.

Miopatía: Enfermedad que causa debilidad, dolor o inflamación de los músculos.

Rabdomiólisis: Muerte de células musculares, donde se liberan sustancias que pueden producir daño renal.

RECOMENDACIONES

- ✓ *Profesional de la salud:* Monitorizar la función renal y los síntomas musculares en pacientes que reciban esta combinación
- ✓ *Pacientes:* Si toma estos medicamentos juntos, informe y acuda al médico ante dolores musculares u orina oscura.

REFERENCIAS

1. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA]. (2025). *Informe de seguridad No. 089-2025: Actualización de seguridad de Brilinta® (ticagrelor) y Crestor® (rosuvastatina)*. https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/INFORMES%20DE%20SEGURIDAD/Medicamentos/2025/ABRIL/Informe%20de%20seguridad%20No_%20%2023089-2025%20.pdf